

Iskender TOPCU

doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău; Liceul Cernomorsky, Odesa

Formarea competenței de comunicare a elevilor la disciplina *Limba engleză* prin intermediul jocurilor

373.091:811.111

Rezumat: *Articolul prezintă condițiile pedagogice de formare a competenței de comunicare la elevi prin intermediul jocurilor. În condițiile școlii moderne, abordarea tradițională a instruirii nu asigură în deplină măsură însușirea volumului*

necesar de cunoștințe. Folosirea jocurilor permite de a forma, dezvolta și îmbunătăți abilitățile și deprinderile elevilor implicate în toate tipurile de comunicare. Aplicate sistematic, jocurile și situațiile de joc facilitează asigurarea condițiilor de comunicare în procesul de instruire, ceea ce duce la creșterea nivelului de motivare al elevilor pentru studierea limbii engleze.

Cuvinte-cheie: *condiții pedagogice, activitate de comunicare, competența de comunicare.*

Abstract: *The article describes the pedagogical conditions for the development of students' communicative skills in English language classes through games. In the conditions of the modern school, the traditional approach to teaching does not fully ensure a sufficient mastering of the required amount of knowledge. The use of games allows the teacher to form, improve, and develop efficiently the students' skills for all types of communication. When employed systematically, ludic exercises help to reproduce real communicative situations in the classroom, which leads to an increase in students' levels of motivation for studying the English language.*

Keywords: *pedagogical conditions, communication activity, communication competence.*

Introducere. Formarea competenței de comunicare la elevi prin intermediul jocurilor se realizează sub influența condițiilor pedagogice în procesul educațional și în activitățile de autodezvoltare ulterioară. La determinarea condițiilor pedagogice ne-am ghidat de abordări sistemice, comunicative, care sunt interconectate și reflectă caracteristicile esențiale ale competenței în discuție. Fiind strâns legate între ele, condițiile pedagogice identificate vizează formarea treptată și consecventă a fiecărei componente structurale a competenței comunicative la elevi prin intermediul jocurilor. *Scopul cercetării* a vizat stabilirea caracteristicilor condițiilor pedagogice de formare a competenței de comunicare la elevi prin intermediul activităților ludice.

Rezultate. Prima condiție este *motivarea pentru studierea unei limbi străine prin implementarea spațiului media în procesul educațional*. Motivația reprezintă unul dintre mecanismele complexe în raport cu factorii comportamentali interni și externi, care declanșează apariția, traseul și metodele de derulare a unor forme specifice de activitate.

Am numit *spațiu motivațional* factorii externi și interni ai societății care influențează motivele și motivația elevilor, precum și formarea imaginii lor asupra lumii în procesul studierii limbii străine. La determinarea spațiului motivațional, în cadrul cercetării, la care au participat 90 de respondenți, au fost identificate patru grupuri de motive: limbajul, specificul regional-geografic (cultural), specificul comunicativ și specificul lingvistic.

Cele mai importante motive sunt cele cultural-lingvistice (motivul învățării într-un mediu cultural care promovează familiarizarea cu valorile și cultura țării în cadrul dialogului culturilor, motivul însușirii cunoștințelor și a modalităților de

dezvoltare a gândirii și cel al orientării valorice a elevilor prin mijloacele limbii străine).

Al doilea grup este alcătuit din motive de limbă care vizează dezvoltarea abilităților și a deprinderilor de discurs monologic și dialogic, formarea abilităților de lectură și scriere, activarea materialului lingvistic.

Al treilea grup este reprezentat de motive geografice regionale (motivul cunoașterii culturii, a tradițiilor și a vieții țării a cărei limbă este studiată, în contact direct cu vorbitorii). Acestea se manifestă prin posibilitatea de autorealizare în cadrul proiectelor internaționale.

Și, în sfârșit, ultimul grup constă din motive lingvistice manifestate prin posibilitatea de organizare a unei învățări creative și realizarea cercetării științifice independente, în colaborare cu profesorii de discipline lingvistice. Activitățile educaționale și cognitive, de cercetare și de creație ale elevilor contribuie la dezvoltarea acestora într-un mediu lingvistic firesc.

Experiența de predare demonstrează că motivația este o însușire a oricărui elev. Orice act cognitiv construit pe motivație (motiv, interes, atitudine), alături de componentele operaționale (cunoștințe, abilități, deprinderi), este o sursă de activitate, iar motivul – un obiect spre care se orientează activitatea. Activitatea educațională nu este condiționată de un singur motiv, ci, de regulă, se edifică pe un sistem de motive, care interacționează unul cu celălalt și se completează reciproc. În același timp, motivele influențează în mod inegal activitățile educaționale. Unele sunt principale, altele – secundare, fără semnificație independentă. De regulă, motivele secundare li se subordonează celor principale. Motivele principale sunt orientate către directivele interioare ale individului, către dobândirea sensului personal al activității, în timp ce cele secundare sunt, de obicei, cauzate de factori externi și nu corelează direct cu conținutul activității [2, p. 221].

În prezent, în procesul educațional se utilizează pe scară largă tehnologii inovatoare, care contribuie la creșterea motivației elevilor pentru studiu, la descoperirea potențialului interior, sporind calitatea formării. Teoria și practica învățământului modern extind accesul la educație prin implementarea unor abordări inovatoare. În știința pedagogică modernă se evidențiază două tipuri de inovație: 1) *inovații-modernizări*, care actualizează procesul educațional și îl direcționează spre obținerea unor rezultate garantate în cadrul modelului tradițional de predare-învățare; ele se bazează pe o abordare tehnologică a învățării, îndreptată spre comunicarea cunoștințelor către elevi; 2) *inovații-transformări*, care modifică procesul educațional, atribuindu-i dimensiunea de cercetare, contribuind la activitatea cognitivă a elevului. Această abordare implică dobândirea de către elevi a experienței independente de căutare și aplicare a cunoștințelor noi în condiții noi, a celei de muncă creativă, în combinație cu dezvoltarea orientărilor de valoare [4, p. 178].

Orice inovație este produsul activității de inovare. Cercetătorul M. Klarin definește activitatea de inovare ca pe un proces de durată, complex, multifactorial și controversat, variat în conținut și tehnologie. Studiile efectuate în domeniu demonstrează că organizarea procesului educațional în vederea însușirii limbii străine dobândește din ce în ce mai mult caracterul unui mediu educațional inovator – mai presus de toate, prin utilizarea tehnologiilor moderne [3, p. 89]. Or, valorificarea tehnologiilor în studierea limbilor străine sporește accesibilitatea învățării și natura interactivă a comunicării educaționale.

O altă condiție pedagogică ține de *utilizarea spațiului media* (ziare, reviste, internet, articole de publicistică, produse audio și video, literatură artistică, echipamente digitale) ca mijloc de formare și dezvoltare a competenței de comunicare. Evident, comunicarea este unul din elementele interacțiunii persoanelor în cursul activității, iar textul scris servește scopurilor comunicării la fel ca și vorbirea orală. Procesul de comunicare prin lectura unei informații nu se încheie cu înțelegerea textului, ci continuă cu vorbirea ca formă de comportament verbal. Este important ca formabilul să fie pregătit să înțeleagă corect mesajul verbal, astfel asigurându-se comunicarea în cadrul lecturii. Aceste aspecte rezultă din necesitatea umană de comunicare verbală. Așadar, textul este o formă scrisă de comunicare, caracterizată printr-un set specific de mijloace lingvistice și o complexitate structurală mai mare decât forma verbală. Astfel, procesul de comunicare la lecția de limbă străină depinde atât de mesajul scris (textul), cât și de semnificația informațiilor incluse în text.

Dezvoltarea abilității de comunicare la elevi la lecțiile de limbă străină este facilitată de diverse surse – cărți, ziare, reviste, site-uri web, texte publicitare. În același timp, se insistă pe necesitatea unei sinteze a formelor de exprimare scrisă și orală la orice nivel de predare a unei limbi, iar textul publicistic este cel mai potrivit în acest scop. În primul rând, lucrul cu acesta contribuie la asimilarea regulilor de redactare a materialelor publicistice, adică formează abilitățile de comunicare scrisă într-un anumit gen [1, p. 163]. Lectura unor asemenea texte extinde orizontul elevilor, favorizând nu numai însușirea limbii, ci și dezvoltarea gândirii, studierea lumii în ansamblu, cu problemele și evenimentele ei, acestea fiind evaluate în mod obiectiv.

Integrarea în procesul educațional a instrumentelor și platformelor digitale permite o mai bună realizare a unei serii de sarcini: formarea abilităților de lectură, utilizând resurse de grad diferit de complexitate; perfecționarea abilităților de comunicare scrisă, alcătuiind răspunsuri pentru colegi, redactând eseuri, compuneri; completarea vocabularului, atât activ, cât și pasiv, cu elemente lexicale reflectând o anumită etapă în dezvoltarea culturii popo-

rului, structura socială și politică a societății; asimilarea informațiilor de ordin cultural, care includ eticheta de comunicare, caracteristicile comportamentului verbal al popoarelor, trăsăturile culturii, tradițiile țării a cărei limbă este studiată [2, p. 94].

Competența de comunicare, în accepțiunea modernă, mijlocește interacțiunea interculturală. Aici este important să decidem în ce scop vom folosi capacitățile și resursele acesteia: pentru integrarea materialelor din rețeaua internet în conținutul lecției/programul de studii; pentru căutarea independentă a informațiilor de către elevi pe durata lucrului cu textul; pentru studierea unui anumit curs de limbă străină la distanță, sub îndrumarea profesorului [5, p. 6].

Evident, sunt sarcini diferite, care însă împărtășesc scopul instructiv de a forma competența de comunicare. Pornind de la specificul disciplinei, cunoscând funcțiile internetului și resursele sale, putem determina pentru ce sarcini pot fi utilizate anumite servicii și resurse ale rețelei, stabilind apoi metoda de aplicare a acestora la lecție sau la o anumită etapă a cursului.

A treia condiție este *cunoașterea și aplicarea metodologiei de organizare a situațiilor de joc, care implică demersuri interdisciplinare în predarea limbii engleze.*

Legăturile dintre cunoștințele asimilate la diferite discipline formează motivele principale ale învățării. Interdisciplinaritatea este folosită cu sensuri diferite, în contexte similare cu cele ale multidisciplinarității și transdisciplinarității, fiecare dintre ele având propriile caracteristici. Multidisciplinaritatea înseamnă studiul comun al unui obiect complex prin discipline diverse. Ea face posibil dialogul între științe care au propriul obiect de studiu. Transdisciplinaritatea prevede ieșirea cercetării dincolo de limitele disciplinare, facilitând transferul schemelor de studiu de la un domeniu la altul. Cercetarea transdisciplinară este un proiect de investigare prin colaborare pentru ramuri diferite ale științei. Interacțiunea interdisciplinară implică un model de comunicare în cadrul căruia fiecare disciplină este concomitent autonomă și deschisă, și nu un model unic cognitiv. Interdisciplinaritatea, în înțelegerea sa largă și funcțională, este coliziunea, interpenetrarea, sinergia mai multor științe (discipline), presupunând integrarea, interacțiunea în creștere, îmbogățirea reciprocă a instrumentelor, întru căpătarea de noi cunoștințe [1, p. 61].

Un mijloc eficient de creare a unei motivații pentru comunicare în limba engleză sunt jocurile didactice sau situațiile de joc. *O situație de joc* este un exercițiu organizat, care necesită mobilizarea resurselor emoționale și mentale ale celui care învață. În timpul jocului didactic sau al situației de joc toți participanții au statut egal, indiferent de reușita lor academică. Un elev cu performanțe slabe poate "câștiga" jocul: în acest caz, inteligența, sagacitatea și ingeniozitatea devin mai importante decât cunoașterea

disciplinei școlare. Sentimentul de egalitate, atmosfera de încântare și bucurie, senzația că sarcina este îndeplinită fac posibilă depășirea timidității, a blocajelor în calea folosirii libere a limbii, facilitând însușirea materiei de studiu [2, p. 156].

Pentru identificarea modalităților de realizare a interdisciplinarității la lecțiile de limba engleză, se recomandă aplicarea unei abordări integrative în selectarea textelor pentru lectură provenind din domenii diferite. Ne referim la capacitatea de a citi textul și de a extrage sensul său, de a identifica ideile principale și detaliile, de a stabili relații cauzale între evenimentele istorice, literare, geografice. Desfășurarea lecțiilor non-standard, a întâlnirilor, meselor rotunde, discuțiilor etc. în limba engleză contribuie, de asemenea, la însușirea anumitor comportamente, a abilității de exprimare a gândurilor și a punctului de vedere, a competenței de organizare a evenimentelor.

Este important ca elevii să găsească și să inițieze singuri modalități de interrelaționare între subiectele, secțiunile, conținutul textelor în limba străină. Cel mai eficient mijloc de formare a sistemelor interdisciplinare de cunoștințe și abilități este organizarea unor seminare, activități de cercetare, exerciții de orientare comunicativă (dialoguri, dispute, interviuri) și generalizate, care consolidează cunoștințele despre un anumit subiect. Desfășurarea unor astfel de lecții necesită implicarea și participarea în comun a profesorilor de discipline conexe la pregătirea proiectului didactic, a tezelor, diagramelor, materialului ilustrat. Astfel, implementarea cu succes a sistemului de integrare a relațiilor interdisciplinare în activitatea educațională și metodică depinde de gradul de pregătire a subiecților. Folosirea optimă a mijloacelor de informare în activitățile educaționale, abilitatea de a lucra la un calculator conectat la internet, de a explora bazele (legale) de informare și de referință determină necesitatea formării competenței de căutare a informațiilor și a celei de evaluare a utilității acestora pentru soluționarea problemelor educaționale și a situațiilor comunicative.

Situațiile de joc ce implică comunicarea interdisciplinară la orele de limba engleză sunt un imbold de dezvoltare a abilităților lingvistice, copilul învățând să construiască un dialog, să alcătuiască corect propoziții și, în consecință, să vorbească într-o limbă cultă. Având în vedere caracteristicile și potențialul de utilizare, jocul este un stimulent puternic pentru învățarea unei limbi străine, precum și o tehnică didactică eficientă: el sporește dorința elevilor de a interacționa, concura și comunica, le permite să se exprime, să experimenteze și să empatizeze. Acesta dezvoltă cultura comunicării și abilitățile de lucru în echipă. Prin urmare, putem caracteriza jocul ca pe un fenomen psihologic, sociopsihologic și pedagogic.

A patra condiție este *crearea unui mediu de comunicare interculturală în baza tehnologiei activității de proiectare.*

Modernizarea predării limbilor străine este asociată cu dezvoltarea unui set de instrumente de perspectivă, printre care se numără cele electronice, calculatoarele și rețelele informatice, de comunicații, materialele video interactive, create pe baza echipamentelor performante. Astfel, utilizarea în procesul de studiere a unei limbi străine a mijloacelor educaționale moderne, inclusiv digitale, reprezintă o abordare inovatoare în practica la clasă. În contextul cercetării noastre, am mai identificat o problemă: alegerea tehnologiei care ar asigura profesorul cu toate cele necesare pentru proiectarea procesului educațional de studiere a limbii străine.

Reflectată în studiile lui V. Bepalko, V. Bogomolov, A. Verbițkii, A. Saveliev, K. Selevko, N. Talâzina, D. Cemilevskii, V. Iudina etc., *tehnologia pedagogică* este considerată un sistem integral, în care se includ scopuri, conținuturi și procesul de învățare propriu-zis. Aceasta ar trebui înțeleasă ca “un sistem de idei conceptuale și practice, principii, metode, mijloace de instruire, care garantează un rezultat fiabil și diagnosticabil în perioada actuală, dar și în condiții de reproducere ulterioară” [4, p. 283]. Sistematizând opiniile autorilor, deducem că *tehnologia pedagogică* este un proces desfășurat în diferite tipuri de activități educaționale; un set de metode și căi de predare care asigură calitatea și disponibilitatea procesului educațional orientat spre dezvoltarea competențelor. Aceeași autori au identificat principalele sale caracteristici: sistem, concept, știință, integrare, rezultate garantate, reproductibilitate, eficiență, motivație, noutate, conținut informativ, posibilitatea transferului în condiții noi, accesibilitatea formării.

Printre strategiile activ-participative de învățare a limbii engleze se numără și metoda proiectului, care îmbină lucrul independent al elevilor cu cel în echipă. Principalele prevederi pentru aplicarea acesteia ar fi: dezvoltarea abilităților creative, formarea competenței de colaborare și cooperare; predarea limbii ca mijloc de interacțiune interculturală.

Lucrul la proiect sporește motivația de învățare a elevilor, deoarece: prin definiție, proiectul de învățare este orientat spre personalitatea elevului; în cursul realizării acestuia se utilizează o varietate de metode și tehnici didactice (predarea clasică, brainstormingul, învățarea în bază de problemă etc.). Folosirea metodei date permite, de asemenea, implementarea principiilor accesibilității și orientării procesului de predare a limbii străine spre formarea competenței de comunicare, care devine posibilă în cadrul organizării unor proiecte internaționale cu vorbitori nativi, creând un mediu lingvistic oportun comunicării interculturale.

Metoda proiectului cunoaște o utilizare tot mai largă în predarea limbilor străine. Acesta conține un ansamblu de sarcini care reclamă o activitate de cercetare organizată, de durată, semnificativă pentru elevi, într-o limbă străină, care se desfășoară în timpul lecției și extracurri-

cular și al cărei scop este crearea unui produs, sub forma unei prezentări, a unor articole de ziare, reportaje video etc., și prezentarea orală a temei selectate pentru cercetare, utilizând variate mijloace. Metoda proiectului face posibilă acumularea de informații, trasarea paralelelor între culturile diferitor popoare, identificarea unor trăsături comune și a diferențelor, formarea unei atitudini tolerante față de surse. La realizarea proiectelor, elevii folosesc în mod activ programele OpenOffice Impress și Microsoft PowerPoint.

Pregătirea unei excursii în limba engleză, elaborarea de articole sau reportaje video solicită mai mult timp, inclusiv distribuirea rolurilor între elevi, aprobarea traseului, căutarea independentă a informațiilor și procesul de filmare. Profesorul urmează să țină cont de aceste aspecte și să-i familiarizeze pe elevi cu sarcina în prealabil. În timpul lecției, elevii prezintă proiectele, răspund la întrebările colegilor și ale profesorului. Înregistrările video sunt supuse evaluării sub aspectul creativității, în același timp oferindu-le elevilor posibilitatea de a-și analiza în mod critic contribuția, de a formula propriile comentarii, de a depista erorile gramaticale și lexicale.

În concluzie: Printre condițiile pedagogice principale de formare la elevi a competenței de comunicare în limba engleză prin crearea situațiilor de joc și realizarea de jocuri la lecții, se numără: sporirea și menținerea motivației pentru studiul limbii, prin implementarea spațiului media; aplicarea metodologiei de organizare și desfășurare a situațiilor de joc, care presupun valorificarea interdisciplinarității; crearea unui mediu de comunicare interculturală în baza tehnologiei activității de proiectare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Князева Е. Н., Курдюмов С.П. Трансдисциплинарность синергетики: следствия для образования. În: Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. Москва, 2003. 232 с.
2. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранных языков : справочное пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2005. 279 с.
3. Рогова Г. В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: пособие для учителей и студентов педагогических вузов. Москва: Академия, 2006. 332 с.
4. Сластенин В. А., Колесникова И. А. Игровое моделирование в деятельности педагога: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва: Академия, 2006. 368 с.
5. Холод А. В. Интерактивные технологии как средство формирования коммуникативной компетентности. În: Английский язык и литература, 2011, № 9, с. 5-9.